

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

Авдеев Иван Викторович¹, Осипов Александр Анатольевич²

¹Кандидат экономических наук, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия

²Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: aosipov@vgasu.vrn.ru

Аннотация

В статье рассматривается применение информационных технологий в сельском хозяйстве, где постоянно внедряется множество инноваций, начиная от генетических модификаций семян и заканчивая автоматизацией уборки урожая. Исследования показывают, что некоторые технологии могут усугубить нестабильность агропродовольственных систем. Хотя цифровизация в целом может оптимизировать использование удобрений и семян, это преимущество в основном получают крупные аграрные предприятия, занимающиеся монокультурами, что актуализирует проблемы биоразнообразия и истощения природных ресурсов.

Ключевые слова: информационные технологии, биоразнообразии, ресурсы, земля, растение.

I. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время сельское хозяйство в различных странах активно подключается к четвертой промышленной революции. Автоматизация, цифровые и молекулярные разработки, которые недавно казались фантастикой, становятся обычным делом для фермеров, а в будущем новаторская продукция будет обыденным делом повседневной жизни людей. Однако нельзя воспринимать новшества исключительно с положительной стороны. В 2019 году ученые из Массачусетского технологического института (MIT) заявили о создании самого вкусного базилика в мире, используя классическую ботанику, машинное обучение и химию, но без генной модификации. Они определили лучшие условия выращивания и максимально увеличили содержание ароматических веществ. По их мнению, в будущем вся аграрная индустрия будет основываться на компьютерных расчетах. В некоторой степени это уже происходит на множестве ферм. В 2021 году рынок цифрового сельского хозяйства достиг \$13 миллиардов, что делает его сопоставимым с рынками онлайн-образования и роботакси. В ближайшее время рынок должен удвоиться, в значительной мере благодаря государственным программам (например, Китай с поддержкой Всемирного банка направит почти \$5 миллиардов для некоторых провинций, а Министерство сельского хозяйства США планирует инвестировать \$3 миллиарда). Однако компьютеры и алгоритмы представляют лишь часть четвертой промышленной революции, охватившей агробизнес. Эксперты предлагают более широкое понятие Big Tech для описания инноваций, затрагивающих существенные финансовые ресурсы.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Почему современное сельское хозяйство нуждается в технике? Можно ли выращивать урожай так же, как это делали наши предки? Вопрос не столько в самих технологиях, сколько в переменах, которые они могут принести. Сельское хозяйство, возникшее 12 тысяч лет назад, позволило людям перейти от кочевого образа жизни охотников и собирателей к оседлому. Затем, в первую промышленную революцию XVIII-XIX веков, произошел следующий скачок: за 200 лет численность населения планеты возросла с одного почти до восьми миллиардов. Это стало серьезным испытанием для ресурсов Земли. Сегодня традиционное сельское хозяйство не может эффективно справляться с вызовами современности. Климат изменяется, температура растет, и аномально жаркие периоды становятся все чаще, охватывая регионы от Китая и Индии до Европы и США. Одной из причин этого является рост уровня CO₂ в атмосфере, при этом сельское хозяйство вносит существенный вклад в этот процесс, выделяя 23% всех парниковых газов. Ежегодно от 70% до 92% пресной воды используется в сельском хозяйстве. Учитывая прогнозы на 2050 год, согласно которым 80% пахотных земель будут страдать от нехватки воды, это выглядит как расточительство. Согласно новому исследованию фонда WWF и ретейлера Tesco, около 40% всех собранных продуктов ежегодно выбрасывается, что составляет примерно 1,2 миллиарда тонн на фермах и еще почти миллиард в магазинах. При этом численность населения планеты продолжает расти и, по последним данным ООН, к 2030 году достигнет 8,5 миллиарда, к 2050 году – 9,7 миллиарда, а к 2080 году – 10,4 миллиарда человек. Естественно, всех этих людей нужно будет кормить, и делать это более эффективно. Уже сейчас фермеры не в состоянии обеспечить доступной едой беднейшие слои населения, из которых 828 миллионов людей страдают от недоедания.

Тем не менее, некоторые нововведения в сельском хозяйстве могут минимизировать ущерб и способствовать увеличению урожая решая при этом проблему нехватки продовольствия.

Рассмотрим три интересных примера.

Первый пример - это датчики для мониторинга состояния почвы. Они обмениваются данными с системами орошения и удобрения, регулируя их работу по заданным алгоритмам.

Эти устройства передают информацию с удаленных полей и помогают фермерам принимать решения, предотвращать появление вредителей и оптимизировать урожай. Датчики также используются для контроля характеристик культур, к примеру, содержание в них сахара и цвет плодов. В животноводстве технологии применяются компаниями Smartbow и Allflex, которые устанавливают датчики в ушные бирки скота. Это позволяет отслеживать вспышки заболеваний, местоположение и здоровье животных.

В коровниках внедрены чипы для контроля температуры и вентиляции, улучшая условия содержания животных, удовлетворяя запросы общества на более этическое животноводство. Есть и более футуристические примеры. Во Франции фермеры применяют около 11 тысяч дронов для распыления пестицидов (например, для борьбы с мучнистой росой на виноградниках), мониторинга полей и создания карт. В Китае фермеры пошли дальше и используют распознавание лиц свиней для оценки их здоровья. Хотя критики считают эту технологию более дорогой по сравнению с ушными метками, её продолжают развивать.

Также планируется использование вертикальных ферм для обеспечения продовольствием населения. Такие фермы экономят пространство и не требуют почвы. Растения можно выращивать с использованием гидропонных, аэропонных или аквапонных систем. Независимо от метода, корни растений получают необходимые питательные вещества из искусственной среды. Эти фермы позволят сократить потребление воды на 94% по сравнению с традиционным земледелием и могут работать на возобновляемых источниках энергии.

Одной из компаний, занимающихся разработкой таких ферм, является британская Jones Food, которая намерена построить крупнейшую в мире вертикальную ферму. В России также реализуются аналогичные проекты - например, компания «РусЭко» не так давно получила грант на сумму 350 миллионов рублей от правительства Москвы.

В 2020 году Сингапур стал первой страной, разрешившей продажу искусственного мяса. Компания Eat Just получила разрешение на продажу наггетсов, изготовленных из лабораторного куриного мяса. Сейчас многие стартапы, в том числе европейские, стремятся не только разнообразить ассортимент продуктов в магазинах, но и изменить привычные представления о вкусах еды.

Компания Eat Just производит мясо в 1200-литровом биореакторе из живых клеток, которые добывают без вреда для животных, и соединяет их с растительными компонентами.

На данный момент искусственное мясо стоит дороже обычного, но руководитель компании уверяет, что с ростом масштабов производства стоимость снизится. В настоящее время наггетсы от Eat Just можно попробовать только в нескольких фешенебельных ресторанах Сингапура.

Как будет выглядеть наш мир в будущем? Станет ли он лучше? Специалисты из IPES-Food считают, что будущее пищевой индустрии будет тесно связано с применением данных на каждом этапе. В ближайшие годы или десятилетия нас ждет мир, где алгоритмы будут оптимизировать каждый клочок земли, фермами будут управлять искусственный интеллект, а продукция выращиваться в биореакторах. Логистика на основе блокчейна и больших данных будет обеспечивать быструю доставку товаров по экономическим маршрутам.

Не только сельское хозяйство претерпит изменения: появятся персонализированные диеты и приложения, рассчитывающие рацион, основываясь на генетической информации, семейной истории, психоэмоциональном состоянии и данных с фитнес-трекеров, а также сенсоров в пищевом тракте. Но специалисты из IPES-Food предостерегают от поспешных выводов. Они сомневаются, что инновации крупных технологических компаний решат нынешние проблемы. Исследования показывают, что некоторые технологии могут усугубить нестабильность агропродовольственных систем. Несмотря на то, что цифровизация может улучшить применение удобрений и семян, этими преимуществами в основном пользуются крупные аграрные фирмы, которые выращивают монокультуры, что ведет к потере биоразнообразия и истощению природных ресурсов.

В животноводческой отрасли схожие проблемы: генетическая однородность животных на больших фермах способствует вспышкам болезней. Лабораторное производство еды угрожает лишением работы миллионов мелких фермеров, из которых многие уже находятся на грани выживания (например, в Индии около 86% аграриев представляют малые фермеры, еле сводящие концы с концами). Эти фермеры и так страдают от последствий изменения климата и захвата земель корпорациями, и новые технологии могут еще сильнее ухудшить их положение, как это уже происходит в Африке.

Крупные технологические компании сталкиваются с серьезной проблемой – растущим спросом на микрочипы, которые к 2030 году будут потреблять более 20% всей электроэнергии, из которой 8% будет использоваться дата-центрами. Кроме нехватки ресурсов, такие системы подвержены киберугрозам, а значительное количество данных увеличивает риск их манипуляции.

Глава IPES-Food Ник Джейкобс считает, что для решения этих проблем необходимо коренное изменение мировоззрения. Нужно перейти от индустриального сельского хозяйства к агроэкологическим системам, которые акцентируют внимание на рациональном использовании ресурсов и минимизации применения химических веществ.

Такие изменения поддерживаются международными организациями, такими как ООН и Всемирный банк. Проблема заключается не в объеме производимой пищи, а в ее распределении. Эксперт отмечает, что агроэкология не означает возврат к старым методам и отказ от технологий – напротив, инновации имеют ключевое значение в этом процессе.

Тем не менее, для успешного внедрения таких инноваций необходим тщательно разработанный план трансформации продовольственной системы. Компании, входящие в состав Ростеха, уже демонстрируют примеры успешной разработки технологий для цифровой трансформации аграрного сектора. Например, такие компании радиоэлектронного кластера, как «Росэлектроника», «Швабе» и концерн «Автоматика», активно работают над созданием таких нововведений.

Среди технологий Ростеха, применяемых в российском аграрном секторе, можно отметить программное обеспечение для управления фермерскими хозяйствами, робототехнику, дроны для мониторинга сельскохозяйственных объектов, а также технологии точного земледелия, основанные на интернете вещей.

Так, беспилотные системы Zala Aero концерна «Калашников» уже активно применяются для аэросъемки сельскохозяйственных угодий. Их использование позволяет анализировать состояние почвы и растений, повышать урожайность, оптимизировать затраты на удобрения и защитные средства, а также выявлять зоны, которые требуют дополнительного полива.

Для достижения наилучших результатов важно внедрить не только отдельные элементы «умных» технологий, но и комплексные системы автоматизации аграрных процессов. Недавно подобное решение было создано компанией «Росэлектроника». Холдинг объявил о начале испытаний первого национального интеллектуального информационно-аналитического комплекса для цифрового растениеводства, разработанного АО «НИИИТ» в Твери.

Этот комплекс позволяет фермам и аграрным предприятиям эффективно использовать удобрения с учетом потребностей каждого участка. Основу системы составляет «цифровая карта» земли, созданная на основе химического анализа почвы. В зависимости от состояния почвы система предлагает рекомендации по оптимальному размещению культур, а также по количеству и типам удобрений и защитных средств. В дальнейшем эти карты интегрируются с «умной» техникой, такой как сеялки, опрыскиватели и разбрызгиватели.

Пример орошения сельскохозяйственных культур в Твери

Фермеры могут управлять этой системой через личный кабинет, используя веб-интерфейс или мобильное приложение. В нем отображаются полевые журналы, созданные системой, и рекомендации, а также отправляются уведомления на мобильный телефон для своевременного выполнения различных задач.

Разработчики новой системы уже прогнозируют её значительное положительное влияние: система поможет сократить затраты на семена и удобрения на 25%, уменьшить время холостого пробега техники на 20% и увеличить урожайность на 15-30%. Первые испытания новой системы проводятся на экспериментальных полях в Смоленской и Тверской областях.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, современные технологии играют, и будут играть ключевую роль в решении проблем, связанных с изменением климата, неравенством, потерей биоразнообразия и эрозией почвы, которая угрожает третьей части сельскохозяйственных земель. Они также учитывают изменяющиеся предпочтения потребителей, улучшая качество продуктов и поддерживая желание молодежи оставаться в сельской местности. В сельском хозяйстве активно вводятся различные инновации, от генетической модификации семян до автоматизации сбора урожая.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алтапов А.В. Построение эффективных систем управления развитием АПК России в пространстве цифровой экономики. Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2018. Номер 3 (36). С. 60-66.

Бабкин А.В., Чистякова О.В. Цифровая экономика и ее влияние на конкурентоспособность предпринимательских структур. Российское предпринимательство. 2017. Номер 24. С. 4087-4102.

Борозенец В.Н., Цысарь А.В. О разработке инфокоммуникационных технологий управления сельскохозяйственным производством. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2008. Номер 2. С. 15-20.

Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики. Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. Номер 2. С. 143-172.

Виноградов Д.В. Цифровизация сельского хозяйства. Экономика и управление: проблемы и решения. 2019. Т. 2. Номер 11. С. 56-60.

Горбашко Е. А., Ватолкина Н. Ш. Тенденции развития сферы услуг в условиях цифровой трансформации экономики. Техничко-технологические проблемы сервиса. Номер 3 (49). 2019. С. 45-52.

Дорогов И.Ф., Пилова Ф.И. Цифровизация сельского хозяйства и внедрение цифровых технологий в АПК. Известия Кабардино-Балкарского аграрного университета им. В.М. Кокова. 2021. Номер 1 (31). С. 118-122.

Каличкин В.К., Павлова А.И. Агрономические геоинформационные системы. Новосибирск: Сибирский федеральный научный центр агро-биотехнологий РАН, 2018. 347 с.

Курносова Н.С. Разработка стратегии информатизации сельского хозяйства. Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2018. Номер 2 (57). С. 166-173.

Манжосова И.Б. Модернизация сельского хозяйства в условиях цифровой экономики: анализ проблем и поиск решений. Ставрополь: Секвойя, 2018. 156 с.

Наумов И.В., Дубровская Ю.В., Козоногова Е.В. Цифровизация промышленного производства в регионах России: пространственные взаимосвязи. Экономика региона. 2020. Номер 16 (3). С. 896-910.

Осипов В.С., Боговиз А.В. Переход к цифровому сельскому хозяйству: предпосылки, дорожная карта и возможные следствия. Экономика сельского хозяйства России. 2017. Номер 10. С. 11-15.

Папцов А.Г., Санду И.С., Палаткин И.В. Инновационное развитие отраслей АПК на основе технико-технологической модернизации. М.: ООО «Научный консультант», 2021. 200 с.

Соколова И. В. Социальная информатика и социология: проблемы и перспективы взаимосвязи. М.: Изд-во МГУ, 1999. 184 с.

Тиньгаев А.В. Стратегия цифровизации сельского хозяйства региона. Вектор экономики. 2019. Номер 3. С. 1-7.

Трубилин А., Полутина Т. Информационное обеспечение инновационного аграрного производства. АПК: экономика, управление. 2011. Номер 1. С. 28-32.

Ershov B.A., Lubkin Y.Y. The activities of the Russian Orthodox Church in countering extremism and terrorism in modern Russia. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. 2016. Vol. 11-2 (73). Pp. 97-99.

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL SECTOR

Avdeev, Ivan Viktorovich¹, Osipov, Alexander Anatolyevich²

¹Candidate of Economic Sciences, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

²Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: aosipov@vgasu.vrn.ru

Abstract

This article examines the use of information technology in agriculture, where many innovations are constantly being introduced, from genetic modifications of seeds to automation of harvesting. Research shows that some technologies can exacerbate the instability of agri-food systems. Although digitalization in general can optimize the use of fertilizers and seeds, this advantage is mainly gained by large agrarian enterprises engaged in monocultures, which actualizes the problems of biodiversity and depletion of natural resources.

Keywords: information technology, biodiversity, resources, land, plant.

REFERENCE LIST

Altapov A.V. Postroenie effektivnyh sistem upravleniya razvitiem APK Rossii v prostranstve cifrovoj ekonomiki. Ekonomika, trud, upravlenie v sel'skom hozyajstve. 2018. Nomer 3 (36). S. 60-66.

Babkin A.V., CHistyakova O.V. Cifrovaya ekonomika i ee vliyanie na konkurentosposobnost' predprinimatel'skih struktur. Rossijskoe predprinimatel'stvo. 2017. Nomer 24. S. 4087-4102.

Borozenec V.N., Cysar' A.V. O razrabotke infokommunikacionnyh tekhnologij upravleniya sel'skohozyajstvennym proizvodstvom. Ekonomika sel'skohozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij. 2008. Nomer 2. S. 15-20.

Buht R., Hiks R. Opreделение, koncepciya i izmerenie cifrovoj ekonomiki. Vestnik mezhdunarodnyh organizacij. 2018. T. 13. Nomer 2. S. 143-172.

Vinogradov D.V. Cifrovizaciya sel'skogo hozyajstva. Ekonomika i upravlenie: problemy i resheniya. 2019. T. 2. Nomer 11. S. 56-60.

Gorbashko E. A., Vatolkina N. SH. Tendencii razvitiya sfery uslug v usloviyah cifrovoj transformacii ekonomiki. Tekhniko-tekhnologicheskie problemy servisa. Nomer 3 (49). 2019. S. 45-52.

Dorogov I.F., Pilova F.I. Cifrovizaciya sel'skogo hozyajstva i vnedrenie cifrovnyh tekhnologij v APK. Izvestiya Kabardino-Balkarskogo agrarnogo universiteta im. V.M. Kokova. 2021. Nomer 1 (31). S. 118-122.

Kalichkin V.K., Pavlova A.I. Agronomicheskie geoinformacionnye sistemy. Novosibirsk: Sibirskij federal'nyj nauchnyj centr agro-biotekhnologij RAN, 2018. 347 s.

Kurnosova N.S. Razrabotka strategii informatizacii sel'skogo hozyajstva. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2018. Nomer 2 (57). S. 166-173.

Manzhosova I.B. Modernizaciya sel'skogo hozyajstva v usloviyah cifrovoj ekonomiki: analiz problem i poisk reshenij. Stavropol': Sekvojya, 2018. 156 s.

Naumov I.V., Dubrovskaya YU.V., Kozonogova E.V. Cifrovizaciya promyshlennogo proizvodstva v regionah Rossii: prostranstvennye vzaimosvyazi. Ekonomika regiona. 2020. Nomer 16 (3). S. 896-910.

Osipov V.S., Bogoviz A.V. Perekhod k cifrovomu sel'skomu hozyajstvu: predposylki, dorozhnaya karta i vozmozhnye sledstviya. Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. 2017. Nomer 10. S. 11-15.

Papcov A.G., Sandu I.S., Palatkin I.V. Innovacionnoe razvitie otraslej APK na osnove tekhniko-tehnologicheskoy modernizacii. M.: OOO «Nauchnyj konsul'tant», 2021. 200 s.

Sokolova I. V. Social'naya informatika i sociologiya: problemy i perspektivy vzaimosvyazi. M.: Izd-vo MGU, 1999. 184 s.

Tin'gaev A.V. Strategiya cifrovizacii sel'skogo hozyajstva regiona. Vektor ekonomiki. 2019. Nomer 3. S. 1-7.

Trubilin A., Polutina T. Informacionnoe obespechenie innovacionnogo agrarnogo proizvodstva. APK: ekonomika, upravlenie. 2011. Nomer 1. S. 28-32.

Ershov B.A., Lubkin Y.Y. The activities of the Russian Orthodox Church in countering extremism and terrorism in modern Russia. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. 2016. Vol. 11-2 (73). Pp. 97-99.